

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ПУТЬ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Нарзиева Гулшан Узоковна

учитель русского языка и литературы школы № 9
Навоийской области Кизилтепинского района

**“Педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как ученик
учится”**

В.Ф.Шаталов.

Каждый учитель знает, что уровень усвоения учебного материала среди учащихся одного и того же класса разный. Опытные педагоги применяют в своей практике дифференцированный или индивидуально-личностный подход для достижения желаемых результатов в обучении школьников. Дифференциация в переводе с латинского “difference” означает разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени. “Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов – один из вариантов развития технологии, в основе которой лежит целевая ориентация на обучение каждого учащегося на уровне его индивидуальных возможностей и способностей. У учителя появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно реализуют свое стремление быстрее продвигаться вперед и вглубь, слабые – меньше ощущают свое отставание от сильных”. (В.В.Фирсов).

Цель дифференциации процесса обучения обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных способностей и интересов в процессе усвоения им содержания общего образования. Основные аспекты дифференциации

1. Учет индивидуальных особенностей учащихся.
2. Группирование учеников на основании этих особенностей.
3. Вариативность учебного процесса в группах.

Специфика дифференцированного обучения – учит индивидуальных особенностей присущих группам учеников, и организация вариативного учебного процесса в этих группах. Учитель объясняет материал на уровне, более высоком, чем минимальный, знакомит учеников с результатами, которых они должны достичь на каждом уровне. Приведу несколько примеров из своей педагогической практики дифференцированного обучения: Учащимся с высокой успеваемостью даю творческие домашние задания: подготовить доклад по жизни и творчеству писателя, составить блиц; вопросы по пройденным темам, вопросы и тесты одноклассникам для мини- викторин, инсценировки фрагментов литературных произведений, участвовать в ситуативной игре “Я – учитель”.

Учащимся со средней и низкой успеваемостью даю следующие задания: выучить тематические пословицы, четверостишия для мини –викторин, задания на “4” (с пониженными требованиями), пересказы при помощи опорных схем. Индивидуально – личностный подход в обучении языка и литературы позволяет учащимся с высокой успеваемостью не потерять интерес к предмету, расти и преодолевать все более высокие уровни образования, а ученикам со средней и низкой успеваемостью видеть перспективы на примере одноклассников и “тянуться” к ним. “Успехи всех складываются из успешного продвижения не большинства, а каждого. Но каждый продвигается индивидуально. Значит, имеет право на свой темп, свой путь и свой потенциал возможностей.

Использованная литература:

1. Актуальные вопросы современной русистики.- М., 2017 г.
2. Анализ художественного произведения.- Томск, 1996 г.
3. О педагогических технологиях.- «Учитель Узбекистана», 2000 год.
4. Збарский И.С. и др. Внеклассная работа по литературе.-М., 1992 г.